

Handreichung mit Links zu Vorlagen: Datenmanagement bei Auftragsverarbeitung

Bereits bei der Erhebung personenbezogener Daten, aber auch der späteren Verarbeitung, also allen weiteren mit personenbezogenen Daten verbundenen Tätigkeiten wie das Speichern, Organisieren, Übermitteln aber auch das Löschen, muss oft externe Hilfe in Anspruch genommen werden.

1. Abgrenzung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit

Sobald Sie **Dritte** zur Verarbeitung von Daten hinzuziehen, diese Ihnen gegenüber **weisungsgebunden** sind und **keine eigenen Zwecke** mit den personenbezogenen Daten verfolgen, handelt es sich um eine Datenverarbeitung im Auftrag. Besteht seitens des Dritten jedoch ein eigenes Interesse an der Datennutzung oder Sie haben keine wirksamen Kontroll- und Zugriffsrechte, handelt es sich um eine gemeinsame Verantwortlichkeit, so wenn mehrere Partner im Forschungsprojekt auf eine gemeinsame Datenbank mit personenbezogenen Daten zugreifen, aber auch, wenn Sie als Hochschule Social Media durch große kommerzielle Plattformen nutzen. In diesem Fall sollten Sie die Handreichung „Gemeinsame Verantwortlichkeit“ beachten.

2. Vor- und Nachteile gegenüber einer In-House-Lösung

Bei der **Auftragsverarbeitung** sollten Sie sich sowohl die Vorteile als auch die möglichen Nachteile bewusst machen. Bedenken Sie, dass Sie als Hochschule den Teilnehmenden an Ihren Forschungsvorhaben zum Schutz der Daten verpflichtet sind und bei Datenpannen einen hohen Imageschaden erleiden können. Zudem geht bei einer Auslagerung oftmals auch Know-How verloren, so dass auf lange Sicht Kostenersparnisse oftmals verloren gehen. Vielfach haben Sie jedoch aufgrund der Personaldecke an den Hochschulen keine andere Option, als externe Dienstleistungen einzukaufen. Hilfreiche Hinweise hierzu bietet die Orientierungshilfe des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz (ab Seite 7): https://www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/oh_auftragsverarbeitung.pdf.

3. Sorgfältige Auswahl des Dienstleistenden

Da Sie weiterhin für die Datenverarbeitung verantwortlich bleiben, ist die sorgfältige Auswahl des Dienstleistenden zentral. Maßgeblich sind dabei nicht (nur) die Kosten und die zuverlässige Erledigung der vereinbarten Dienstleistung, sondern auch die Gewährleistung des Datenschutzes sowie der Datensicherheit – weswegen Sie ein schlüssiges Datenschutz- und Datensicherheitskonzept erwarten dürfen.

Vertrauen Sie hierbei nicht auf die Eigenwerbung des Anbietenden („100 % DSGVO konform“). Seien Sie kritisch und fragen nach, wofür personenbezogene Daten genutzt werden. Wird z.B. die **IP-Adresse** erfasst? Dann handelt es sich nicht mehr um eine anonyme Umfrage, sondern nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist die IP-Adresse ein personenbezogenes Datum und muss entsprechend geschützt werden.

Ist zugesichert, dass personenbezogene Daten nur weisungsgebunden und nur im Rahmen der vereinbarten Zwecke verarbeitet werden? Ist sichergestellt, dass personenbezogene Daten nicht für eigene kommerzielle Interessen des Auftragsverarbeiters genutzt werden? Sind die Mitarbeitenden des Auftragsverarbeiters zur Vertraulichkeit verpflichtet (oder unterliegen einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht)? Je höher das Risiko bei bestimmten personenbezogenen Daten ist, desto eher sollten Sie vertraglich regeln, dass auch bei Vertragsbrüchen, Insolvenz des Auftragsverarbeiters oder ähnlich gelagerten Risiken Sie wieder an die personenbezogenen Daten gelangen können.

Handelt es sich um umfassende Dienstleistungen mit hohem Risiko lohnt sich ein Blick in die „Checkliste Auftragsverarbeitung“, herausgegeben vom Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, dessen Erkenntnisse für Baden-Württemberg übernommen werden können: https://www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/oh_auftragsverarbeitung.pdf, S. 35 ff.

4. Datenübermittlung in andere Länder

Bei der Auswahl von Dienstleistenden ist von besonderer Bedeutung, in welchen Ländern eine Datenverarbeitung stattfindet. Erfragen Sie daher den Standort des Servers, des Dienstleistenden selbst und seiner Subunternehmer.

4.1. Innerhalb des EU-Raumes einschließlich Norwegen, Island und Liechtenstein

Am Einfachsten gestaltet sich die Beauftragung in der Regel mit Anbietenden, deren Serverstandorte innerhalb der EU bzw. Norwegen, Liechtenstein und Island liegen, da hier unmittelbar das europäische Datenschutzrecht gilt und keine zusätzlichen Übermittlungsanforderungen erfüllt werden müssen.

4.2. Drittländer mit Angemessenheitsbeschluss

In der Praxis stehen jedoch nicht immer ausreichende oder passende Anbietende mit Sitz in diesen Ländern zur Verfügung. Eine rechtmäßige Übermittlung personenbezogener Daten in ein sogenanntes Drittland ist ohne weitere Vorkehrungen möglich, wenn ein sogenannter **Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission** vorliegt, der anerkennt, dass das Datenschutzniveau des betreffenden Landes mit dem der EU vergleichbar ist. Solche Beschlüsse liegen derzeit für die folgenden Länder vor: Andorra, Argentinien, Kanada (kommerzielle Organisationen), Färöer, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey,

Neuseeland, die Schweiz, Südkorea, Uruguay, die USA (kommerzielle Organisationen, die am EU-US-Data Privacy Framework teilnehmen) und das Vereinigte Königreich. Eine aktuelle Übersicht der Länder mit Angemessenheitsbeschluss erhalten Sie auf der Seite der Kommission: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Die USA sind zwar in diese Liste aufgenommen. Sie müssen jedoch überprüfen, ob der von Ihnen gewünschte Dienstleistende im EU-US-Data Privacy Framework zertifiziert ist. Hier finden sich zahlreiche Dienstleistende, z.B. Google LLC, Meta Platforms, Microsoft Corporation und Tochtergesellschaften. Sie finden die Übersicht unter <https://www.dataprivacyframework.gov/list>. Da sich der datenschutzrechtliche Status der USA jedoch jederzeit ändern kann und in zwei Verfahren der Europäische Gerichtshof bereits das Schutzniveau als nicht dem in der EU entsprechend beurteilt hat, ist es ratsam, den aktuellen Stand des Angemessenheitsbeschlusses vor Vertragsabschluss sorgfältig zu prüfen und möglichst direkt wie bei sonstigen Drittländern Standardvertragsklauseln zu vereinbaren (siehe sogleich).

4.3. Sonstige Drittländer

Werden Daten an eine Stelle außerhalb dieses Raums übermittelt, so muss die Einhaltung eines vergleichbaren Datenschutzniveaus auf Grundlage geeigneter Garantien vertraglich vereinbart werden.

Dieses kann auf zwei Wegen geschehen:

Es werden die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission inhaltlich unverändert zum Vertragsgegenstand gemacht. Sie dürfen somit nur die in den Klauseln vorgesehenen Varianten wählen, z.B. das anwendbare Recht festlegen. Diese Klauseln finden Sie in Ihrer aktuellen Fassung als englische Word-Dateien unter <https://commission.europa.eu/publications/publications-standard-contractual-clauses-sccs> bzw. als pdf-Dateien in allen Amtssprachen der EU unter https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914.

Theoretisch können auch eigene vertragliche Regelungen (individuelle Datenschutzklauseln) getroffen werden. Diese müssen jedoch vorab durch die zuständige nationale Aufsichtsbehörde genehmigt und zusätzlich von der Europäischen Kommission freigegeben werden. Hiervon ist abzuraten.

5. Auftragsverarbeitungsvertrag

Unabhängig vom Standort der Auftragsverarbeitenden ist stets ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung erforderlich. Dieser wird oft als Anhang zum eigentlichen

Dienstleistungsvertrag geschlossen, regelt die Rechte und Pflichten zwischen der verantwortlichen Stelle und der auftragsverarbeitenden Stelle in Bezug auf personenbezogene Daten und ist eine zwingende Voraussetzung für eine datenschutzkonforme Zusammenarbeit.

5.1. Was Sie im Vorfeld in Erfahrung bringen sollen:

Zentrale Aspekte, die Sie beachten sollten, sind:

✂ Vertragsgegenstand und Dauer

Dauer, Art und Zweck der Verarbeitung werden in den Musterverträgen nicht konkret geregelt. Hier wird oftmals in den Dienstleistungsvertrag verwiesen. Empfehlenswert ist eine wirksame Kündigungsklausel, die auch bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen greift.

✂ Organisatorische und technische Rahmenbedingungen sowie Maßnahmen

- ✂ Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten müssen vorliegen. Verfügt ein Unternehmen über keinen Datenschutzbeauftragten, deutet dies häufig auf geringe Erfahrung im Umgang mit dem Schutz von personenbezogenen Daten hin. In diesem Fall sollte die Auswahl der Dienstleistenden kritisch überprüft und gegebenenfalls überdacht werden.
- ✂ Mitarbeitende sind wirksam durch eine Verschwiegenheitserklärung auf das Datengeheimnis zu verpflichten.
- ✂ Zugriffskonzepte und Benutzerrollen sind eindeutig zu definieren und zu dokumentieren. Dabei muss festgelegt werden, welche Personen Zugriff und in welchem Umfang auf welche Daten und Systeme haben. Eine rollenbasierte Zugriffskontrolle ist hierbei besonders sinnvoll, da sie eine bedarfsgerechte und sichere Vergabe von Berechtigungen ermöglicht. Ziel ist es, den Zugriff auf personenbezogene Daten auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.
- ✂ Regelungen zur Datensicherung sollten klar dokumentiert und regelmäßig überprüft werden. Dies umfasst unter anderem die Festlegung von Backup-Zyklen, die sichere Aufbewahrung der Sicherungskopien sowie die Definition von Verantwortlichkeiten im Falle eines Datenverlusts. Ebenso sollten Wiederherstellungsprozesse beschrieben sein, um im Ernstfall eine schnelle Wiederherstellung der Daten gewährleisten zu können.
- ✂ Bezüglich der weiteren **Technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM)** ist oftmals eine gesonderte Anlage vorgesehen. Der IT-Grundschutz muss gewährleistet sein; ausreichende technische Maßnahmen sind zwingend erforderlich. Hierzu sollten Sie sich mit dem CISO und dem DSB der Hochschule abstimmen.

➤ Unterauftragsverarbeitende (Subunternehmer)

Damit Ihre Bemühungen um ausreichenden Datenschutz nicht leerlaufen, müssen Sie dafür sorgen, dass weitere Subunternehmer des Auftragsverarbeiters den gleichen Pflichten unterliegen. Hierzu sollten Sie die vorgesehenen Subunternehmer vor Vertragsschluss abfragen und festlegen, ob und nach welchem Verfahren weitere Subunternehmer eingesetzt werden können.

➤ Sonderformen der Auftragsverarbeitung

In der Orientierungshilfe des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, https://www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/oh_auftragsverarbeitung.pdf, S. 25 ff. finden Sie für die datenschutzkonforme Vernichtung von Datenträgern, die (Fern-)Wartung, die Auslagerung der Systemadministration, das Outsourcing von Teilen oder des gesamten Datenbestands inklusive Cloud-Lösungen sowie die Überprüfung von Datensicherungen (Backup-Services) detaillierte Anforderungen.

5.2. Zur Vertragsgestaltung

Viele Unternehmen legen Ihnen hierzu Muster vor bzw. Sie können diese auf der Webseite des Unternehmens herunterladen. Lesen Sie diese Muster durch und prüfen Sie diese! Werden hierbei Pflichten einseitig auf die Hochschule abgewälzt, sollten Sie entweder nachverhandeln oder einen anderen Dienstleister auswählen. Vergewissern Sie sich, dass die vereinbarten Maßnahmen auch umgesetzt werden.

Muss ein neuer Auftragsverarbeitungsvertrag aufgesetzt werden, empfehlen sich Muster.

Als öffentliche Stelle in Baden-Württemberg empfehlen sich die Vertragsmuster der hiesigen Aufsichtsbehörde:

Auf deutsch unter: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/12/200429_AVV-Muster_DE_neu.pdf

Auf englisch unter: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/12/200528_AVV-version_EN_new.pdf

Im Vertrag ist an den rot markierten Stellen teilweise eine Auswahl unter mehreren Varianten möglich, auch sind die entsprechenden Ansprechpersonen ins Dokument einzutragen. Als Anlagen sollte die Beschreibung der personenbezogenen Daten, die Technischen und Organisatorischen Maßnahmen des Dienstleistenden, die bereits bei Vertragsschluss genehmigten Subunternehmer und eine Liste der Weisungsberechtigten Personen des Auftraggebers benannt werden.

Auch andere Aufsichtsbehörden stellen Muster bereit, so die BfDI unter: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Muster/Muster_zur_Auftragsverarbeitung.pdf, wobei dieser sich auf die Bundesrepublik bezieht und entsprechend anzupassen wäre.

Quellennachweise

Auftragsverarbeitung nach DS-GVO, Praxishilfen des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg (10.08.2025)

<https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/auftragsverarbeitung-nach-ds-gvo/>

Orientierungshilfe des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz

https://www.datenschutz-bayern.de/technik/orient/oh_auftragsverarbeitung.pdf

Mustervereinbarung zur Auftragsverarbeitung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Muster/Muster_zur_Auftragsverarbeitung.pdf?__blob=publicationFile&v=2

EU-Kommission, Durchführungsbeschluss (EU) 2021/915 der Kommission vom 4. Juni 2021 über Standardvertragsklauseln zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern gemäß Artikel 28 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates und Artikel 29 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 199 v. 7.6.2021, S. 18-30, herunterladbar unter <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915>

EuGH: IP-Adresse personenbezogenes Datum (Urteil vom 19.10.2016, Rs. C-582/14 – Breyer).

Erweiterte Literatur

Debus, Alfred G. / Sicko, Corinna (2022): Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg. Handkommentar. Nomos Verlagsgesellschaft.

Jacobi, Jens (Hrsg., 2024), Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg: Kommentar, KSV Medien.

Kreutzer, Till / Lahmann, Henning (2021): Rechtsfragen bei Open Science. Ein Leitfaden (2. Aufl.). Hamburg University Press.

Lauber-Rönsberg, Anne (2021): Rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements. In: Putnings, et al (Hrsg.): Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. (S. 98 – 114). De Gruyter GmbH.

Schwartzmann, Rolf (2022): Forschungsdatenmanagement, Datenschutzrecht in der Wissenschaft. In: Hartmer, Michael / Detmer, Hubert: Hochschulrecht. Ein Handbuch für die Praxis (4. Aufl.). C.F. Müller GmbH.

Sydow, Gernot (2020): Bundesdatenschutzgesetz. Handkommentar. Nomos Verlagsgesellschaft.

	<p>Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de.</p>
---	---